

Educomunicación y alfabetización digital en la ruralidad: Caso Parroquia El Retiro del Cantón Machala

Lazo Serrano, Lizette Ivonne

Universidad Técnica De Machala (Ecuador)

✉ llazo@utmachala.edu.ec

 [0000-0002-9991-136X](https://orcid.org/0000-0002-9991-136X)

Mosquera Perlaza, Keyla Natasha

Universidad Técnica De Machala (Ecuador)

✉ mosquanatasha3@gmail.com

 [0009-0008-8640-8096](https://orcid.org/0009-0008-8640-8096)

Encalada Reyes, Emily Madelaine

Universidad Técnica De Machala (Ecuador)

✉ emilyencaladapm@gmail.com

 [0009-0008-2013-3309](https://orcid.org/0009-0008-2013-3309)

Documento recibido: 30 octubre 2024

Aprobado para publicación: 17 febrero 2025

Resumen

Esta investigación se centra en un problema generalizado en la ruralidad ecuatoriana como es la falta de competencias digitales en estos sectores. El objetivo principal fue implementar un programa que mejore las competencias necesarias para que la población de la parroquia rural El Retiro del cantón Machala en la provincia de El Oro, pueda comunicarse, acceder, producir y compartir información en el entorno digital de forma crítica, creativa, responsable y empática. Se utilizó la metodología Investigación-Acción-Participación (IAP). A partir del diagnóstico inicial, se diseñaron y ejecutaron talleres con temáticas de seguridad, ética y

emprendimientos digitales, donde se utilizaron también técnicas mixtas para dinamizar la participación: árbol de expectativas, lluvias de ideas, identificación de necesidades-soluciones y encuestas de satisfacción. En la fase final, los participantes compartieron sus experiencias sobre los cambios o mejoras en situaciones de su vida cotidiana. Los hallazgos revelan que los participantes se sintieron satisfechos puesto que mejoraron sus competencias digitales, se mostraron interesados por seguir aprendiendo, se concienciaron en el cuidado y responsabilidad en el uso de la tecnología, protección de datos personales, acoso cibernético y robo de identidad. Se estimuló el interés para generar emprendimientos o negocios digitales y recomendaron implementar programas permanentes con más duración. El proyecto permitió a los habitantes de El Retiro, resolver problemas reales del entorno digital, afianzar su proceso de alfabetización digital como una herramienta para el desarrollo personal, la inclusión digital, la participación ciudadana de manera activa y la contribución a su desarrollo socioeconómico y laboral. Con ello se demostró la efectividad de la educomunicación como estrategia para empoderar a comunidades rurales en el acceso a las herramientas necesarias para enfrentar los retos de la era digital y reducir la brecha digital.

Palabras clave: Educomunicación; Alfabetización digital; Participación Ciudadana; Alfabetización y Ruralidad; Brecha digital

Abstract

This research focuses on a widespread problem in rural Ecuador, namely the lack of digital skills in these sectors. The main objective was to implement a programme to improve the necessary skills so that the population of the rural parish of El Retiro in the Machala canton in the province of El Oro can communicate, access, produce and share information in the digital environment in a critical, creative, responsible and empathetic way. The Research-Action-Participatory Research (RAP) methodology was used. Based on the initial diagnosis, workshops were designed and executed on the themes of security, ethics and digital entrepreneurship, where mixed techniques were also used to dynamise participation: tree of expectations, brainstorming, identification of needs-solutions and satisfaction surveys. In the final phase, participants shared their experiences about changes or improvements in their daily life situations. Findings reveal that participants were satisfied as they improved their digital competences, showed interest in further learning, raised awareness on care and responsibility in the use of technology, protection of personal data, cyber bullying and identity theft. Interest was stimulated to generate digital entrepreneurship or business and they recommended implementing permanent programmes of longer duration. The project allowed the inhabitants of El Retiro to solve real problems in the digital environment, strengthen their digital literacy process as a tool for personal development, digital inclusion, active citizen participation and contribution to their socio-economic and labour development. This demonstrated the effectiveness of educommunication as a strategy to empower rural communities to access the necessary tools to face the challenges of the digital era and reduce the digital divide.

Keywords: Educommunication; Literacy Educommunication; Digital Literacy; Citizen Participation; Literacy and Rurality; Digital Divide

Resumo

Esta investigação centra-se num problema generalizado nas zonas rurais do Equador, nomeadamente a falta de competências digitais nestes sectores. O principal objetivo foi implementar um programa para melhorar as competências necessárias para que a população da freguesia rural de El Retiro, no cantão de Machala, na província de El Oro, possa comunicar, aceder, produzir e partilhar informação no ambiente digital de forma crítica, criativa, responsável e empática. Foi utilizada a metodologia da Investigação-Ação-Participação (PAR). Com base no diagnóstico inicial, foram desenhados e executados workshops sobre as temáticas da segurança, da ética e do empreendedorismo digital, onde foram também utilizadas técnicas mistas para dinamizar a participação: árvore de expectativas, brainstorming, identificação de necessidades-soluções e inquéritos de satisfação. Na fase final, os participantes partilharam as suas experiências sobre mudanças ou melhorias nas suas situações de vida quotidiana. Os resultados revelam que os participantes se sentiram satisfeitos por terem melhorado as suas competências digitais, demonstrado interesse em continuar a aprender, sensibilizado para os cuidados e a responsabilidade na utilização da tecnologia, para a proteção dos dados pessoais, para o ciberassédio e para a usurpação de identidade. Foi estimulado o interesse em criar empreendedorismo ou negócios digitais e os participantes recomendaram a implementação de programas permanentes de maior duração. O projeto permitiu aos habitantes de El Retiro resolver problemas reais no ambiente digital, reforçar o seu processo de literacia digital como ferramenta de desenvolvimento pessoal, inclusão digital, participação ativa dos cidadãos e contribuição para o seu desenvolvimento socioeconómico e laboral. Isto demonstrou a eficácia da educomunicação como estratégia para capacitar as comunidades rurais a aceder às ferramentas necessárias para enfrentar os desafios da era digital e reduzir o fosso digital.

Palavras-chave: Educomunicação; Literacia digital; Participação cidadã; Literacia e ruralidade; Fosso digital

Introducción

En la actualidad, la transformación digital está redefiniendo múltiples aspectos de la vida cotidiana, impulsada por el avance vertiginoso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), tal como lo indican Gallego y Vinader, (2019). Sin embargo, no todas las comunidades tienen acceso equitativo a estas herramientas, generando una brecha digital que afecta principalmente a las zonas rurales. En este contexto, dos conceptos cobran especial relevancia para afrontar esta desigualdad: la educomunicación y la alfabetización digital.

La educomunicación se refiere a la convergencia de la educación y la comunicación, donde ambos procesos se combinan para empoderar a las personas en el uso crítico y creativo de las TICs. Este enfoque busca no solo la transmisión de conocimientos, sino la creación de espacios colaborativos en los que los participantes puedan interactuar activamente con las tecnologías, haciéndose conscientes de su poder transformador. A través de la educomunicación, se promueve un aprendizaje dialógico y horizontal, donde los participantes no son simples receptores de información, sino actores clave en la construcción de su propio conocimiento y desarrollo.

Por otro lado, la alfabetización digital va más allá del simple acceso a las tecnologías. Se trata de un proceso en el que los individuos adquieren habilidades para navegar de manera competente en el mundo digital. Esto incluye no solo la capacidad de usar herramientas tecnológicas, sino también de buscar información de manera eficaz, analizar críticamente los contenidos, producir materiales digitales propios y comunicarse de forma ética y segura en entornos virtuales (Sucari et al., 2021). La alfabetización digital es crucial para integrar a las personas en la sociedad de la información, donde el manejo de las TICs se ha convertido en una competencia básica para la inclusión social, económica y cultural.

En el caso de Ecuador, el acceso desigual a las TICs ha evidenciado la necesidad urgente de programas que fomenten la alfabetización digital, especialmente en zonas rurales. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2022), alrededor de 700.000 personas en el país son analfabetas digitales, un 8,2% de la población. Este déficit afecta principalmente a comunidades rurales, como la parroquia El Retiro del cantón Machala, donde las limitaciones tecnológicas impiden que los habitantes puedan aprovechar los beneficios de la era digital. Es en este escenario donde la educomunicación emerge como una herramienta transformadora, al integrar el aprendizaje digital dentro de un contexto comunitario que permite a las personas no solo acceder a la tecnología, sino también comprender su funcionamiento y utilizarla de manera crítica y productiva.

En Latinoamérica, la alfabetización digital se ha reconocido como una prioridad para promover la cohesión social y la inclusión sociolaboral. En proyectos como los programas "Digitalizadas" y "Extraordinarias" en España (García et al., 2020), se ha demostrado que, al dotar a las comunidades rurales de competencias digitales, se pueden generar oportunidades para mejorar la empleabilidad y la participación en la economía digital. De igual forma, en países como Colombia, iniciativas como el programa "Sistemas Básico" han tenido un impacto significativo en poblaciones vulnerables, demostrando que la alfabetización digital puede transformar vidas y facilitar la integración social (Gil, 2020).

La parroquia rural El Retiro, situada en el cantón Machala, enfrenta retos similares a los de otras comunidades rurales en cuanto al acceso y uso de las TICs. A pesar de los avances globales en tecnología, la brecha digital persiste, privando a los habitantes de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida mediante el acceso a información, educación y empleos que dependen del uso de herramientas digitales. A raíz de esta situación, surge la necesidad de implementar un proyecto que no solo ofrezca acceso a la tecnología, sino que también eduque a los ciudadanos en el uso consciente, ético y productivo de las TICs.

El estudio tuvo como objetivo llevar a cabo un programa de educomunicación y alfabetización digital en la parroquia El Retiro, diseñado para empoderar a los habitantes mediante talleres participativos. Este enfoque participativo permitió a los ciudadanos no solo aprender a utilizar las TICs, sino también reflexionar sobre sus implicaciones sociales, económicas y culturales. Los talleres se centraron en áreas clave como la seguridad digital, la ética y el emprendimiento digitales, proporcionando a los participantes las herramientas necesarias para desenvolverse de manera crítica y responsable en los entornos tecnológicos.

En síntesis, la educomunicación y la alfabetización digital son estrategias esenciales para reducir la brecha digital y promover el desarrollo comunitario en zonas rurales. A través de este proyecto, se busca no solo la adquisición de competencias digitales, sino también la creación de una conciencia crítica sobre el uso de las TICs, permitiendo a los habitantes de El Retiro integrarse de manera plena y activa en la sociedad de la información.

Contexto, caso de estudio: Análisis situacional de la parroquia El Retiro

La parroquia El Retiro, ubicada en el cantón Machala, Ecuador, es una comunidad rural compuesta por 4,367 habitantes. La zona incluye 12 sitios adicionales, como La Delicia, La María, La Rotonda - San José Guarumal I, Buena Esperanza, El Recreo, San Vicente, San Fernando, entre otros (Secretaría Nacional de Información [SNI], 2015). A pesar de su proximidad a la cabecera cantonal, la comunidad enfrenta importantes desafíos en cuanto al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).

Un estudio realizado por Ullaguari (2022) arroja luz sobre la situación del acceso a Internet en las familias de El Retiro. En una muestra de 381 personas, se identificó que el 45.10% de los encuestados aprendió a utilizar Internet de manera empírica, mientras que un 54.9% lo hizo mediante cursos o con la ayuda de familiares. Este dato muestra una división significativa en los niveles de alfabetización digital, reflejando la necesidad de intervenciones educativas formales. Además, el acceso a la red es limitado: solo el 24.56% de los hogares pequeños y medianos tienen conexión a Internet, cifra que disminuye al 5.53% en hogares con más de cinco miembros.

Desde otra perspectiva, el estudio de Feijóo (2022) sobre la empatía en redes sociales muestra que, en una muestra de 105 residentes, un grupo considerable de jóvenes (47 encuestados) obtiene puntajes bajos en empatía al interactuar en plataformas digitales. Esto refleja la necesidad de abordar aspectos no solo técnicos, sino también éticos y de comportamiento digital en la comunidad.

Otro estudio de Abad y Ortiz (2022) destaca la falta de conocimientos sobre estrategias digitales que podrían beneficiar los negocios locales. De los 381 encuestados, solo el 11% afirmó tener un negocio, y los pocos que los promocionan lo hacen mayoritariamente en plataformas como Facebook e Instagram, lo que demuestra una utilización limitada de herramientas digitales avanzadas para el emprendimiento. Estos hallazgos refuerzan la urgencia de capacitar a los ciudadanos en competencias que permitan digitalizar sus actividades comerciales y mejorar sus oportunidades económicas en un entorno cada vez más competitivo y digital.

A través del análisis situacional realizado con el Proyecto de Investigación "Alfabetización digital y participación ciudadana: sector rural de Machala", de la Carrera de Comunicación de la Universidad Técnica de Machala se obtuvo una visión clara del contexto digital y socioeconómico de este sector, donde se identificaron carencias en términos de acceso a Internet, competencias digitales y empatía en las redes. Estas subrayan la necesidad de un programa integral de educomunicación y alfabetización digital que aborde aspectos clave como la Seguridad digital, la Ética digital y la capacitación en emprendimientos digitales, proporcionando a la comunidad las herramientas necesarias para desenvolverse de manera crítica y productiva en la era digital.

Conceptos claves

Educomunicación para la Ciudadanía Digital Rural

En el contexto actual, la tecnología y los medios digitales han transformado significativamente la manera en que las personas interactúan aprende y se comunican. Este cambio se ha visto acelerado por la proliferación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las cuales han penetrado de manera masiva en todos los aspectos de la vida cotidiana. La educomunicación, como lo señala Sarmiento (2021), se presenta como una disciplina que busca fortalecer las capacidades de las personas para interactuar críticamente con estos medios, potenciando el uso consciente de los espacios digitales. Su objetivo central es mejorar las habilidades para analizar, evaluar y crear contenidos digitales, lo que resulta esencial en un entorno donde la información abunda y las posibilidades de participación son amplias.

La educomunicación fusiona dos áreas fundamentales: la educación y la comunicación, proporcionando un enfoque integrador para la enseñanza. A través de herramientas y técnicas colaborativas, se promueve una mayor participación de los individuos, creando entornos de aprendizaje más dinámicos y motivadores. Esta interacción entre la educación y la comunicación permite que los ciudadanos no solo reciban información, sino que también la cuestionen, la transformen y la utilicen de manera creativa para la reflexión crítica y la producción de nuevos saberes. En palabras de Bermejo-Berros (2021), la educomunicación fomenta el diálogo participativo y aprovecha las experiencias individuales de los participantes, lo que permite un aprendizaje más significativo y personal, así lo manifiesta Mateus y Quiroz, (2017, citados en Aguaded et al., 2019),

Una de las características principales de la educomunicación es que promueve la reflexión crítica sobre los medios y los contenidos digitales. En una sociedad donde la información circula rápidamente y en grandes cantidades, es fundamental que los ciudadanos desarrollen la capacidad de discernir entre información verídica y falsa, útil o irrelevante. Esto se vuelve aún más importante en las zonas rurales, como la parroquia El Retiro del Cantón Machala, donde la alfabetización digital es limitada y el acceso a la tecnología no es igual de asequible que en áreas urbanas. La educomunicación se convierte, entonces, en una herramienta para empoderar a las comunidades rurales, proporcionando los conocimientos necesarios para interactuar de manera eficaz en el entorno digital.

En este sentido, la educomunicación plantea un desafío importante: lograr que los medios de comunicación no solo sean plataformas de difusión, sino también espacios de participación crítica y reflexiva. Como señalan Mateus y Quiroz (2017, citados en Aguaded et al., 2019), esta disciplina se basa en un modelo de comunicación horizontal, donde el diálogo y la interacción son los elementos clave para la construcción del conocimiento. Este modelo reconoce que el aprendizaje no es un proceso individual, sino colectivo, y que los medios digitales pueden ser una herramienta para el desarrollo comunitario y el empoderamiento ciudadano.

Además, es importante destacar que en las zonas rurales la educomunicación juega un papel vital en la inclusión social y la reducción de la brecha digital. Al desarrollar competencias digitales, los habitantes de estas áreas pueden participar activamente en la sociedad digital, acceder a oportunidades educativas y laborales, y contribuir al desarrollo de su comunidad mediante la creación, análisis y difusión de contenidos. En el caso de la parroquia El Retiro, donde el acceso a la tecnología aún es limitado, la educomunicación puede convertirse en una herramienta para cerrar las desigualdades tecnológicas y permitir una participación más equitativa en la sociedad.

Ciudadanos Digitales

El concepto de ciudadanía digital ha adquirido una gran relevancia en el contexto actual, donde las TIC han permeado casi todos los aspectos de la vida diaria. Un ciudadano digital es aquel que no solo utiliza la tecnología para comunicarse o acceder a información, sino que también desarrolla habilidades y competencias que le permiten participar activamente en la sociedad digital. Esto incluye la capacidad de producir, consumir y compartir información de manera crítica, así como de involucrarse en los procesos sociales, políticos y culturales que se desarrollan en los entornos digitales.

Según González et al. (2019), el ciudadano digital debe ser un agente activo en su comunidad, participando en la toma de decisiones y utilizando los medios digitales para expresar su voz. Este tipo de ciudadanía implica un compromiso con la responsabilidad social y con el uso ético de las tecnologías, de modo que no solo se consuma información, sino que también se contribuya a la creación de contenidos valiosos para la sociedad. En otras palabras, el ciudadano digital no debe ser un espectador pasivo, sino un prosumidor: alguien que consume y produce contenido de manera crítica.

Sin embargo, uno de los mayores desafíos para las zonas rurales es la falta de acceso y de formación necesaria para que sus habitantes puedan desarrollarse como ciudadanos digitales plenos. Como señala Gallardo-Camacho y Lazo (2020), en muchas ocasiones los ciudadanos carecen de las competencias necesarias para participar de manera crítica en el entorno digital, lo que les impide aprovechar las oportunidades que ofrecen las TIC. Esto se traduce en una participación limitada en la esfera pública digital, donde las decisiones políticas, sociales y culturales se están tomando cada vez más a través de plataformas digitales.

En el caso de la parroquia El Retiro, esta situación se ve agravada por las limitaciones tecnológicas y la falta de infraestructuras adecuadas. La alfabetización digital es un proceso que debe ser fomentado a nivel local, con programas educativos que promuevan el uso responsable y crítico de las TIC. Los ciudadanos digitales en áreas rurales necesitan adquirir no solo las competencias técnicas para utilizar

las herramientas tecnológicas, sino también habilidades para evaluar críticamente la información que reciben y generar contenidos que sean relevantes para su comunidad.

Brecha Digital

La brecha digital es una de las principales problemáticas que enfrentan las zonas rurales en la actualidad. Esta brecha se refiere a la desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías digitales entre diferentes grupos de población, en este caso, entre zonas rurales y urbanas. Según Aguaded y Pulido (2020), la brecha digital no solo se manifiesta en términos de infraestructura —es decir, la disponibilidad de dispositivos tecnológicos y acceso a internet—, sino también en la capacidad de los ciudadanos para utilizar estas tecnologías de manera eficaz y crítica.

La parroquia El Retiro es un claro ejemplo de cómo la falta de acceso a las TIC puede exacerbar las desigualdades sociales y económicas. La ausencia de infraestructuras tecnológicas adecuadas impide que los habitantes rurales accedan a los beneficios de la economía digital y a los servicios fundamentales como la educación a distancia, el teletrabajo y la telemedicina. Según Barrantes et al. (2020), en muchas zonas rurales de América Latina, los gobiernos locales no han invertido lo suficiente en el desarrollo de redes de internet y en la dotación de equipos tecnológicos, lo que perpetúa la exclusión digital de estas comunidades.

Además de la falta de acceso, la falta de habilidades digitales es otro factor que contribuye a la brecha digital. En muchas zonas rurales, incluso cuando existe acceso a la tecnología, los ciudadanos no cuentan con las competencias necesarias para utilizarla de manera efectiva. Esto crea una situación en la que las zonas urbanas avanzan rápidamente en el ámbito digital, mientras que las áreas rurales se quedan rezagadas. Según Ziegler (2021), esta desigualdad digital también afecta las oportunidades laborales en las zonas rurales, ya que muchos empleos requieren habilidades tecnológicas que los habitantes rurales no han tenido la oportunidad de desarrollar.

Para mitigar la brecha digital, es necesario que tanto los gobiernos como las empresas privadas inviertan en el desarrollo de infraestructuras tecnológicas en las zonas rurales. Además, deben implementarse programas de alfabetización digital que enseñen a los ciudadanos rurales cómo utilizar las TIC de manera eficaz y crítica. Como menciona Ziegler et al. (2020), conectar a las comunidades rurales es esencial para garantizar su participación en la economía digital y en la sociedad del siglo XXI.

Alfabetización para la Ciudadanía Digital Rural

La revolución tecnológica ha transformado la forma en que las sociedades se comunican, interactúan y funcionan, creando una cultura digital que obliga a los individuos a adaptarse y adquirir nuevas habilidades para navegar en este entorno. La alfabetización digital se ha convertido en una competencia clave en este proceso de adaptación, permitiendo a los ciudadanos no solo utilizar herramientas tecnológicas, sino también comprender el impacto social, económico y personal de su uso. Según Casillas y Ramírez (2019), este fenómeno promueve la creación de valores de responsabilidad digital, sensibilizando a las personas sobre las consecuencias de su interacción con los medios digitales.

La alfabetización digital, como la define Leaning (2019), implica el desarrollo de habilidades técnicas en el manejo de las tecnologías, pero también un conocimiento más amplio sobre su contexto y su uso. Esta alfabetización no se limita a aprender a utilizar dispositivos, sino que abarca la capacidad de entender críticamente la información digital, participar en la sociedad en línea y colaborar en la creación de contenido digital. Esto es especialmente relevante en áreas rurales, como la parroquia El Retiro, donde la falta de acceso a tecnologías y recursos puede limitar la participación digital de los habitantes.

Uno de los factores que aceleró la necesidad de la alfabetización digital fue la pandemia de Covid-19. Según Martínez-Bravo et al. (2021), la crisis sanitaria obligó a la sociedad a adaptarse rápidamente a entornos virtuales en áreas como la educación, el trabajo y la vida social. Esto hizo evidente que la alfabetización digital no solo requiere habilidades técnicas, sino también competencias críticas que permitan la participación plena en el mundo digital, abriendo la puerta a lo que los autores llaman un ecosistema digital, en el que los ciudadanos deben ser capaces de manejar diferentes formatos, referencias y plataformas.

Un ejemplo destacado de cómo la alfabetización digital puede empoderar a los individuos es el estudio cualitativo de Chib et al. (2019), que examinó a trabajadoras domésticas indonesias que estudiaban virtualmente en la Universitas Terbuka. Estas mujeres, a través del uso constante de TIC, desarrollaron confianza y habilidades digitales, lo que demuestra que la alfabetización digital no solo capacita a los individuos en términos técnicos, sino que también los empodera socialmente y transforma su realidad.

En este contexto, la alfabetización digital para la parroquia El Retiro se presenta como una herramienta indispensable para reducir las desigualdades y fomentar una ciudadanía digital crítica y activa. El acceso a las TIC y el desarrollo de habilidades digitales permitirán que los habitantes de esta zona no solo participen en la economía digital, sino que también contribuyan al desarrollo de su comunidad.

Competencias Digitales

El concepto de competencias digitales está intrínsecamente ligado a la alfabetización digital, ya que define las habilidades necesarias para que un individuo pueda desenvolverse con éxito en el entorno digital. Según Cabero y Palacios (2020), la Sociedad del Conocimiento ha requerido un progreso constante en las competencias tecnológicas de los ciudadanos, quienes deben adquirirlas para poder adaptarse a los cambios tecnológicos en todos los aspectos de la vida.

Cruz y Carcausto (2020), señalan que las competencias digitales son las aptitudes que permiten a las personas convertirse en ciudadanos digitales, capaces de integrarse plenamente en la sociedad digital. Estas competencias no solo son necesarias para el crecimiento personal, sino también para participar de manera eficiente en los espacios colaborativos en línea, donde la interacción y el intercambio de información se han vuelto esenciales.

La UNESCO (2018), a través de su informe "A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2", identifica cinco áreas clave de competencias digitales, de las cuales, para este análisis se destacan tres: Comunicación y colaboración, Creación de contenido digital, y Seguridad.

1. Comunicación y Colaboración: En esta área, las competencias incluyen la capacidad de interactuar a través de tecnologías digitales, compartir información y contenido de manera responsable, comprometerse con la ciudadanía a través de plataformas digitales, respetar las reglas de conducta en línea o netiqueta y gestionar la identidad digital de manera segura. Estas habilidades son esenciales para que los habitantes de zonas rurales, como El Retiro, puedan participar de manera significativa en la esfera digital y aprovechar las oportunidades que ofrece.

2. Creación de Contenido Digital: El desarrollo de contenido digital es otra competencia fundamental, ya que no se trata solo de consumir información, sino también de producir y compartir contenido que sea relevante y útil para la comunidad. En las zonas rurales, esto puede implicar la creación de contenidos que promuevan la cultura local, la agricultura o incluso la participación en mercados digitales.

3. Seguridad: En la era digital, la seguridad es una preocupación constante. Las competencias en este ámbito incluyen la protección de dispositivos y la privacidad de los datos personales. En áreas rurales, donde el acceso a la educación digital es limitado, es crucial que los ciudadanos aprendan a protegerse a sí mismos y a sus familias en el entorno digital, garantizando que puedan usar la tecnología de manera segura y responsable.

Alfabetización Digital en zonas rurales

La alfabetización digital en zonas rurales es un elemento clave para el desarrollo inclusivo, ya que permite que las comunidades vulnerables accedan a los beneficios de la digitalización y reduzcan su riesgo de exclusión social. Según Gélvez et al. (2022), la alfabetización digital fortalece a las comunidades, empoderándolas para que participen activamente en el entorno digital y promuevan su propio desarrollo.

No obstante, uno de los mayores desafíos que enfrentan las zonas rurales es el analfabetismo digital, un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este fenómeno, como señala Sandoval (2021), es producto de factores socioeconómicos, como la falta de acceso a recursos tecnológicos, la pobreza y la falta de infraestructura adecuada. En el caso de la parroquia El Retiro, esta situación es evidente, ya que muchos de sus habitantes no cuentan con los dispositivos o la conectividad necesarios para aprovechar las oportunidades de la sociedad digital.

El trabajo de Guallo y Guadalupe (2018), titulado "La alfabetización digital en Ecuador en el siglo XXI", subraya la importancia de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) implementen estrategias para abordar el analfabetismo digital en las zonas rurales. Los autores sugieren que los infocentros comunitarios pueden ser una solución efectiva para proporcionar a los ciudadanos rurales acceso a la tecnología y capacitación en habilidades digitales.

Para garantizar una alfabetización digital efectiva en zonas rurales, es esencial diseñar estrategias que aborden las necesidades específicas de estas comunidades. Uno de los enfoques más eficaces es el uso de infocentros, que son espacios equipados con tecnologías digitales que permiten a los ciudadanos acceder a internet, utilizar equipos y recibir capacitación. Según Benavides y Álava (2018), los

infocentros han sido un recurso clave en países en desarrollo para reducir la brecha digital y capacitar a las comunidades en habilidades básicas.

En Ecuador, los infocentros se han implementado desde 2008, con el objetivo de digitalizar las zonas rurales y proporcionar a sus habitantes los conocimientos necesarios para integrarse en la economía digital. Almeida et al. (2018) sostienen que, con una inversión relativamente baja, estos centros han contribuido al desarrollo educativo y al crecimiento económico, permitiendo a los agricultores y otros trabajadores rurales expandir sus mercados y mejorar su productividad.

Entre los principales beneficios de los infocentros, Almeida et al. (2018) destacan los siguientes:

- Promoción del uso de las TIC para reducir la brecha digital.
- Impulso a la creatividad y la innovación en las comunidades rurales.
- Desarrollo de proyectos productivos mediante el uso de tecnologías.
- Disminución de las problemáticas sociales asociadas con la falta de digitalización.

Sin embargo, la alfabetización digital no se limita al acceso a la tecnología. Como señala Matamala (2018), en su estudio sobre estrategias pedagógicas, la alfabetización digital debe incluir enfoques pedagógicos que fomenten la búsqueda y evaluación crítica de la información, creando hábitos de uso responsable de los medios digitales. Para lograr esto, es esencial que los programas de alfabetización digital incluyan tanto componentes teóricos como prácticos, asegurando que los ciudadanos no solo aprendan a usar las tecnologías, sino también a comprender y reflexionar sobre su impacto.

Metodología

Para el desarrollo de esta propuesta, se adoptó la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), la cual se enfoca en crear espacios de aprendizaje colaborativo con el objetivo de transformar positivamente la realidad de los actores involucrados. Esta metodología no solo fortalece los lazos entre los participantes, sino que también genera en ellos pensamientos emancipadores, capaces de convertirse en referentes dentro de sus comunidades (Yáñez et al., 2019).

De acuerdo con Espinoza (2020), la estructura de la IAP sigue un ciclo que incluye: diagnóstico, elaboración de un Plan de Acción, ejecución de este, y finalmente, la evaluación e interpretación de los resultados (p. 348).

Siguiendo este enfoque colaborativo, la propuesta se dividió en tres fases:

- **Fase 1:** Diagnóstico Inicial.
- **Fase 2:** Talleres y Acciones Piloto.
- **Fase 3:** Talleres Oficiales y Evaluación.

Esta estructura permitió un desarrollo orgánico, garantizando que las acciones realizadas respondieran directamente a las necesidades de la comunidad, promoviendo una participación y efectiva de los actores involucrados.

Resultados

La implementación del programa de educomunicación en la parroquia El Retiro permitió obtener resultados relevantes en cuanto al nivel de alfabetización digital y la respuesta de la comunidad a la intervención. A continuación, se detallan los hallazgos más importantes:

Interés y motivación: Se evidenció un alto interés por parte de la comunidad, especialmente de los estudiantes de la Unidad Educativa "9 de Mayo", en adquirir habilidades digitales y utilizar la tecnología para fines educativos, comunicacionales y de emprendimiento. Este interés se manifestó a través de la participación en los talleres, la formulación de preguntas y el intercambio de experiencias.

Necesidades específicas: Se identificaron necesidades puntuales en áreas clave de la alfabetización digital. En cuanto a la seguridad en línea, se observó desconocimiento sobre prácticas seguras de navegación, protección de datos personales y prevención de riesgos como el ciberacoso, la extorsión y el phishing¹. En el ámbito de las redes sociales, se detectó la necesidad de promover un uso responsable y ético, con énfasis en la privacidad, la desinformación y el respeto a los demás. Finalmente, con relación al emprendimiento digital, se evidenció la necesidad de capacitación en el uso de herramientas digitales para la creación y promoción de negocios en línea.

Efectividad de los talleres participativos: Los talleres resultaron ser una estrategia efectiva para abordar las necesidades de la comunidad y promover la alfabetización digital. El uso de técnicas de educomunicación como el árbol de expectativas, la matriz NOPS, la lluvia de ideas y la dinámica Positivo, Negativo, Interesante (PNI), permitiendo fomentar la participación, el aprendizaje colaborativo y la reflexión crítica.

Impacto positivo: La intervención tuvo un impacto positivo en la confianza y motivación de los participantes para utilizar la tecnología en su vida diaria. Se observó una mayor comprensión de los riesgos y oportunidades del entorno digital, así como un mayor interés en aprovechar las herramientas digitales para el aprendizaje, la comunicación y el emprendimiento.

Evaluación de la satisfacción: Las encuestas de satisfacción aplicadas a los estudiantes revelaron que la mayoría se encontraban satisfechos con los talleres y consideraban los contenidos interesantes y relevantes. Sin embargo, también se identificaron áreas de mejora, como la necesidad de incrementar la interactividad de las sesiones y profundizar en algunas temáticas.

¹ Técnica de fraude cibernético en la que los atacantes intentan engañar a las personas para que revelen información personal confidencial, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o credenciales bancarias, haciéndose pasar por una entidad confiable a través de correos electrónicos, mensajes de texto o sitios web falsos.

Resultados por fase

Fase 1: Diagnóstico Inicial: Se trabajó con una muestra diversa de 234 participantes, lo que permitió entender las necesidades específicas de El Retiro. Junto con líderes locales y docentes, se identificaron tres áreas clave: seguridad digital, ética digital y emprendimiento en redes sociales.

Fase 2: Taller Piloto: El taller piloto mostró resultados alentadores: los participantes mejoraron sus habilidades digitales, ganaron confianza y se interesaron en usar la tecnología para emprender. Se ajustó el programa para hacerlo aún más dinámico e inclusivo.

Fase 3: Talleres Oficiales: 223 estudiantes participaron en talleres con dinámicas interactivas. Se alcanzaron logros en seguridad digital, ética y emprendimiento digitales. Las encuestas mostraron que la mayoría de los estudiantes quedaron satisfechos y quieren seguir aprendiendo.

Los resultados obtenidos nos motivan a continuar trabajando en la alfabetización digital de la comunidad de El Retiro. Con estrategias adaptadas a sus necesidades, seguiremos empoderando a sus habitantes para que aprovechen al máximo las oportunidades del mundo digital.

Conclusiones y discusión

Este proyecto de educomunicación en la parroquia El Retiro ha demostrado ser un paso significativo para reducir la brecha digital y empoderar a la comunidad en el uso de las TIC. A través de talleres participativos, se logró no solo transmitir conocimientos, sino también fomentar la participación, el aprendizaje colaborativo y la reflexión crítica.

Los resultados obtenidos confirman la importancia de la alfabetización digital en zonas rurales y el impacto positivo que la educomunicación puede tener en el desarrollo de competencias digitales. El interés y la motivación demostrados por los participantes, especialmente los estudiantes, son una muestra del potencial que tiene la tecnología para mejorar sus vidas.

Es importante destacar que el proyecto no solo se enfocó en aspectos técnicos, sino también en promover un uso responsable y ético de la tecnología. Se abordaron temas cruciales como la seguridad en línea, la privacidad en redes sociales y la importancia de la desinformación.

La participación de los líderes locales y la adaptación del programa a las necesidades específicas de la comunidad fueron claves para el éxito del proyecto. Se creó un ambiente de aprendizaje donde los participantes se sintieron motivados a explorar las herramientas digitales y desarrollar nuevas habilidades.

Si bien los resultados fueron alentadores, también se identificaron áreas de mejora, como la necesidad de incrementar la interactividad de los talleres y profundizar en algunas temáticas. Esto nos impulsa a seguir perfeccionando nuestras estrategias y a buscar nuevas formas de innovar en la alfabetización digital.

Este proyecto abre un espacio de discusión sobre la importancia de invertir en programas de alfabetización digital en zonas rurales y de utilizar la educomunicación como una herramienta para el empoderamiento y la inclusión social. Es fundamental que se reconozca el derecho de todas las personas a acceder a la tecnología y a desarrollar las competencias necesarias para participar plenamente en la sociedad de la información.

La experiencia en El Retiro nos muestra que la alfabetización digital no solo se trata de enseñar a usar herramientas, sino de formar ciudadanos digitales críticos, responsables y capaces de aprovechar la tecnología para su propio beneficio y el de su comunidad.

Finalmente, esta investigación nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros puede desempeñar en la reducción de la brecha digital y en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Referencias

- Aguaded, I., & Pulido, P. C. (2020). Acceso universal y empoderamiento digital de los pueblos frente a la brecha desigual. Nuevas formas de diálogo y participación. *Tripodos*, 46, 9-11. <http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/18522>
- Aguaded, I., Vizcaíno-Verdú, A., & Sandoval-Romero, Y. (2019). Competencia mediática y digital: Del acceso al empoderamiento (1.a ed.). Grupo Comunicar Ediciones.
- Almeida, E., Muñoz, D., & Chóez Ramírez, V. (2018). La implementación de infocentros de bajo costo para la inclusión de las tic's en la educación y reducción del alfabetismo digital en comunidades de zonas rurales (1.a ed.). Ediciones Uleam. <https://munayi.uleam.edu.ec/la-implentacion-de-infocentros-de-bajo-costo/>
- Arias, A., & Guayguacundo, J. (2019). "Kalimán 2.0" Proyecto Educomunicativo para alfabetización mediática: Caja Educativa para potencializar el uso del Smartphone en herramientas de comunicación digital 2.0 en la población adulta rural (40-60) en la parroquia de Amaguaña. [Trabajo de Titulación]. Universidad Central del Ecuador. <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/19124>
- Barrantes, R., Águero, A., & Aguilar, D. G. (2020). Digitalización y desarrollo rural: ¿hasta qué punto van de la mano? (272.a ed., Vol. 46). Instituto de Estudios Peruanos EBooks. https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/1182/1/Barrantes_Ag%c3%bcero_Aguilar_Digitalizacion-desarrollo-rural.pdf
- Benavides Bailón, J., Álava Rivas M., (2018). "Estrategias para la reducción de la brecha digital. Caso Infocentro del Cantón Rocafuerte, provincia de Manabí, Ecuador. 2018", *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana*, (diciembre 2018). En línea: <https://www.eu-med.net/rev/oel/2018/12/reduccion-brecha-digital.html>
- Bermejo-Berros, J. (2021). The critical dialogical method in Educommunication to develop narrative thinking. *Comunicar*, 29(67), 111-121. <https://doi.org/10.3916/c67-2021-09>
- Cabero-Almenara, J., y Palacios-Rodríguez, A. (2020). Marco Europeo de Competencia Digital Docente «DigCompEdu» y cuestionario «DigCompEdu Check-In». *EDMETIC, Revista de Educación Mediática y TIC*, 9(1), 213-234. <https://doi.org/10.21071/edmetic.v9i1.12462>
- Chib, A., Bentley, C., Wardoyo, R. (2019). Entornos digitales distribuidos y aprendizaje: Empoderamiento personal y transformación social en colectivos discriminados. *Científica de Educomunicación*, 27 (58), 51-61. <https://doi.org/10.3916/C58-2019-05>
- Calle González, Silvia, Torres Belduma, Karen, & Tusa Jumbo, Fernanda. (2022). Las TICs, la enseñanza y la alfabetización digital de la familia. *Transformación*, 18(1), 94-113. Epub 01 de enero de 2022. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-29552022000100094&lng=es&tlng=es

- Carrillo, M., Marrero, N., Quintero, C. (2021). Proposiciones conceptuales orientadoras del currículo con base en lo transcomplejo, el empoderamiento digital, la innovación y las competencias para la vida. *Revista de Investigación*, 15(104), 361-387.
- Casillas M., y Ramírez, A. (2019). Cultura digital y cambio institucional de las universidades. *Revista de la Educación Superior*, 48 (191), 97-111.
- Cruz, M., y Carcausto, W. Competencia digital, nuevas perspectivas para la docencia en contextos de aislamiento social. *EDUSER*, 7(2), 119-126. <https://doi.org/10.18050/eduser.v7i2.2662>
- Espinoza, E. (2020). Reflexiones sobre las estrategias de investigación acción participativa. *Conrado*, 16(76), 342-349. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000500342&lng=es&tlng=pt
- Feijoo Correa, E. P. (2022). La educomunicación y la alfabetización digital para los habitantes de la parroquia El Retiro de la ciudad de Machala (Trabajo de titulación). Universidad Técnica de Machala. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21286>
- Gallardo-Camacho, J., & Lazo, C. M. (2020). Editorial / La verificación de hechos (fact checking) y el pensamiento crítico para luchar contra las noticias falsas: alfabetización digital como reto comunicativo y educativo. *Revista de Estilos de Aprendizaje*, 13(26), 4-6. <https://doi.org/10.55777/rea.v13i26.2594>
- Gallego, S., Vinader, R. (2019). Capital social digital: las herramientas digitales como amplificadoras de la sociedad civil. *BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, 1(26), 31-48. <http://dx.doi.org/10.20932/barataria.v0i26.458>
- García, F., Leiva, Juan., Espíndola, E., Piccoli, F. (2020). Inclusión social de mujeres rurales a través de programas de alfabetización digital para el empleo. *Complutense de Educación*, 32(1), 15-25. <http://dx.doi.org/10.5209/rced.67590>
- Gélvez, R., Rincón, N., Villamizar, D. (2022). Literacidad rural: una revisión sistemática de experiencias pedagógicas desde el enfoque sociocultural. *Cuadernos de Lingüística Hispánica*, (40), 1-20. <https://doi.org/10.19053/0121053X.n40.2023.14443>
- George Reyes, C. E. (2020). Alfabetización y alfabetización digital. *Transdigital*, 1(1). <https://doi.org/10.56162/transdigital15>
- Gil, Y.(2020). Alfabetización digital de ciudadanos habitantes de calle: una experiencia de ecología de saberes. *La Colmena*, (13), 66-75. Recuperado a partir de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/lacolmena/article/view/23443>
- González, B. M., Reynoso, T. M., Barquín, C. S., & García, J. A. (2019). Los jóvenes ¿son ciudadanos digitales?: estudio descriptivo en estudiantes de bachillerato. *Revista de Psicología de La Universidad Autónoma Del Estado de México*, 8(15). <http://hdl.handle.net/20.500.11799/105389>

- Gordon, R. (2022). Informática educativa, base para el desarrollo de una ciudadanía digital en Panamá. *Acción y Reflexión Educativa*, 47, 238-261. <http://portal.amelica.org/ameli/journal/226/2263186012/>
- Guallo Paca, J. F., & Guadalupe Arias, S. E. (2018). La alfabetización digital en Ecuador en el siglo XXI. *Atlante Cuadernos de Educación y Desarrollo*, (noviembre).
- Henríquez, P., Andrade, A., Moreno, Y. (2018). Conductas de búsqueda de información en la era de internet: un estudio de caso con estudiantes universitarios de Periodismo en Ecuador. *Revista Latina de Sociología*, 8(1), 54-64. <https://doi.org/10.17979/relaso.2018.8.1.3225>
- Icaza-Álvarez, D. O., Campoverde-Jiménez, G. E., Arias, P., & Verdugo-Ormaza, D. E. (2019). El analfabetismo tecnológico o digital. *Polo del conocimiento*, 4(2), 393. <https://doi.org/10.23857/pc.v4i2.922>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2022). Tecnologías de la información y comunicación. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2022/202207_Tecnolog%C3%ADa%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20-%20TICs.pdf
- Lévano-Francia, L., Sanchez Diaz, S., Guillén-Aparicio, P., Tello-Cabello, S., Herrera-Paico, N., & Collantes-Inga, Z. (2019). Competencias digitales y educación. *Propósitos y Representaciones*, 7(2). <https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.329>
- Martínez-Bravo, M.C., Sádaba-Chalezquer, C. y Serrano-Puche, J. (2021). Meta-marco de la alfabetización digital: análisis comparado de marcos de competencias del siglo XXI. *Revista Latina de Comunicación Social*, 79, 76-110. <https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2021-1508>
- Matamala, C. (2018). Desarrollo de alfabetización digital ¿Cuáles son las estrategias de los profesores para enseñar habilidades de información? *Perfiles Educativos* 6(162), 68-85. https://perfiles-educativos.unam.mx/iisue_pe/index.php/perfiles/article/view/58846/52079
- Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. (2022). Proyecto Puntos del Encuentro. <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2022/07/Documento-Puntos-del-Encuentro.pdf>
- Ortiz Serrano, M. J., & Abad Romero, D. S. (2022). Ciudadanos digitales y las necesidades de aprendizaje en el sector rural (Trabajo de titulación). Universidad Técnica de Machala. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21283>
- Parrales, V. (2021). Las TIC y la educación en los tiempos de pandemia. *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, 14(6), 104-117.
- Portugal, R., & Aguaded, I. (2020). Competencias mediáticas y digitales, frente a la desinformación e infoxicación. *Razón Y Palabra*, 24(108). <https://doi.org/10.26807/rp.v24i108.1658>

- Reyes, R., y Prado, A. (2020). Las Tecnologías de Información y Comunicación como herramienta para educación primaria inclusiva. *Revista Educación*, 44(2), 1-32. <https://doi.org/10.15517/revdu.v44i2.38781>
- Sánchez-Pacheco, C. L. (2019). Gamificación: un nuevo enfoque para la educación ecuatoriana. *Revista Docentes 2.0*, 7(2), 96-105. <https://doi.org/10.37843/rted.v7i2.16>
- Sandoval-Bravo, C. (2021). Alfabetización Digital como Puente de Exclusión Social Poscovid-19. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 11(1), 120-129. <https://doi.org/10.37843/rted.v11i1.200>
- Santiago, A., Morales, N. J. M., Cortés, M. I. C., & Lagos, C. P. (2020). Ciudadanías digitales: perspectivas desde los medios, el periodismo y la educomunicación. Editorial Politécnico Gran colombiano.
- Sarmiento, J. (2021). La Educomunicación en los entornos digitales durante la época de pandemia: Caso Maestría en Comunicación Política Salesiana año 2020 [Tesis de maestría]. Universidad Politécnica Salesiana.
- Secretaría Nacional de Información. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia El Retiro. Sitio web de la Secretaría Nacional de Información. https://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0760028780001_POT_EL%20RETIRO_19-05-2015_20-31-47.pdf
- Sucari, R., Zambrano, C., Durán, Y., Chambi, N., Vítor, R. (2021). Más de un siglo para presenciar la alfabetización digital en el Perú. *PURIQ*, 3(3), 403-416.
- Ullaguari Asanza, K. A. (2022). Competencias digitales para la inclusión ciudadana: una propuesta desde la ruralidad (Trabajo de titulación). Universidad Técnica de Machala. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21419>
- UNESCO. (2018). A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. <https://gaml.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf>
- Yáñez, P. P., Rébola, R., & Elías, M. S. (2019). Procesos y metodologías participativas: reflexiones y experiencias para la transformación social. CLACSO
- Ziegler, S. (2021, 8 marzo). Habilidades digitales en la ruralidad: un imperativo para reducir brechas en América Latina y el Caribe. Instituto Interamericano de Cooperación Para La Agricultura. <https://repositorio.iica.int/handle/11324/15501>
- Ziegler, S., Arias Segura, J., Bosio, M., & Camacho, K. (2020). Conectividad rural en América Latina y el Caribe. Un puente al desarrollo sostenible en tiempos de pandemia. Instituto Interamericano de Cooperación Para La Agricultura. <https://repositorio.iica.int/handle/11324/12896>.

Sobre las autoras

Lizette Ivonne Lazo Serrano es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad del Azuay; Máster en Comunicación Organizacional por la Universidad de Marne-la-Vallée (Francia) y Magister en Educación Superior por la Universidad Tecnológica San Antonio de Machala. Doctoranda en Nuevas Perspectivas en Documentación, Comunicación y Humanidades por la Universidad de la Coruña (España). Docente titular e integrante del Grupo de Investigación de Comunicación en la Universidad Técnica de Machala. Keyla Natasha Mosquera Perlaza es Licenciada en Comunicación por la Universidad Técnica de Machala. Participante en proyectos de desarrollo comunitario, y comunicación gráfica. Experiencia en locución en programas radiales informativos, comunicación organizacional y relaciones públicas. Emily Madelaine Encalada Reyes es Licenciada en Comunicación por la Universidad Técnica de Machala. Participante en proyectos enfocados en promover la alfabetización digital en zonas rurales. Experiencia en creación de contenido y manejo de redes sociales.

URL estable documento/stable URL

OJS: <https://gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-EWP/article/view/378>

DOI: [10.5281/zenodo.15722711](https://doi.org/10.5281/zenodo.15722711)

El Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) es una iniciativa impulsada por académicos, investigadores y profesores Iberoamericanos, cuyo principal propósito es contribuir al debate y la generación de nuevos conceptos, enfoques y marcos de análisis en las áreas de gobierno, gestión y políticas públicas, fomentando la creación de espacio de intercambio y colaboración permanente, y facilitando la construcción de redes y proyectos conjuntos sobre la base de actividades de docencia, investigación, asistencia técnica y extensión.

Las áreas de trabajo que constituyen los ejes principales del GIGAPP son:

1. Gobierno, instituciones y comportamiento político
2. Administración Pública
3. Políticas Públicas

Información de Contacto

Asociación GIGAPP.

ewp@gigapp.org